

CARTOGRAFÍAS DE VIDA: INTERVENCIÓN SOCIAL Y ARTÍSTICA CON PERSONAS CON ALZHEIMER Y OTRAS DEMENCIAS A TRAVÉS DEL DIBUJO

Life cartographies: social and artistic intervention with individuals with alzheimer's and other dementias through drawing

Lorena López MéndezUniversidad Autónoma.
Madrid, España.

lorena.lopezm@uam.es

 <https://orcid.org/0000-0002-5751-1253>

Este trabajo está depositado en Zenodo:

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13363004>**RESUMEN**

"Cartografías de vida" es un proyecto que busca recordar quiénes fueron las personas con Alzheimer y otras demencias, centrándose en los recuerdos más significativos a lo largo de las diferentes etapas de sus vidas: infancia, juventud y adultez. Estos recuerdos se representan mediante el uso de técnicas secas como el carboncillo, lápices, ceras, etc. El proyecto forma parte del proyecto Arte y Salud (ARS), financiado por la beca PIRTU de la Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo (ORDEN EDU/1204/2010, del 26 de agosto), y fue implementado en el Centro de Alzheimer de Madrid con el objetivo de crear espacios de salud y bienestar. En conclusión, y dada la obtención de resultados, el proyecto benefició no solo el diálogo y la socialización entre los participantes, sino también el conocimiento mutuo y el descubrimiento de puntos en común.

Palabras claves: Dibujo, cartografía, bienestar, Alzheimer.**ABSTRACT**

"Life Cartographies" is a project that aims to remember who individuals with Alzheimer's and other dementias were, focusing on which memories are most significant throughout the different stages of their lives, specifically childhood, youth, and adulthood, in order to represent them through the use of dry techniques (charcoal, pencils, crayons, etc). The project, part of the Health and Art (ARS) project funded by the PIRTU grant from the Junta de Castilla y León and the European Social Fund (ORDEN EDU/1204/2010, August 26), was implemented at the Alzheimer's Center in Madrid, with the objective of generating spaces for health and well-being. In conclusion, and given the results, the project benefited not only dialogue and socialization among participants but also helped them to get to know each other better and find common ground.

Keywords: Drawing, cartography, well-being, Alzheimer.

INTRODUCCIÓN

"Un hombre que ha perdido sus recuerdos, ha perdido la memoria, está preso de una existencia ilusoria" (Tarkovsky, 1993).

En la actualidad, España se encuentra entre los países con una población considerablemente envejecida. Por lo tanto, no resulta sorprendente observar los datos estadísticos del INE que muestran un aumento en los últimos años de fallecimientos debido a la enfermedad de Alzheimer, en 2022 el índice asciende a 13.999, de los cuales 10.027 y 3972 hombres (INE, 2024).

Estos datos subrayan la necesidad imperante de formar a profesionales desde perspectivas multidisciplinares. Afortunadamente, se ha registrado un crecimiento exponencial en las investigaciones sobre esta enfermedad desde diversos ámbitos, incluyendo los farmacológicos, no farmacológicos y terapéuticos, dado que es un problema que indirectamente nos afecta a todos.

En esta línea de investigación hacia el cuidado de personas mayores con demencia temprana, se impulsó en 2010 por medio del Proyecto AR.S (Arte y Salud). Este proyecto tiene como objetivo diseñar talleres para personas con demencia, abiertos a cuidadores y familiares, con el fin de potenciar al máximo las capacidades funcionales, cognitivas y ejecutivas de los usuarios, y así retrasar en la medida de lo posible la aparición de la enfermedad. Participan en él proyecto el Departamento de Psicología Social y Antropología de la Universidad de Salamanca y el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid.

El proyecto "Cartografías de vida" (López-Méndez, 2011:151,2015:249) forma parte del programa de becas PIRTU (Personal Investigador de Reciente Titulación), financiado por la

Junta de Castilla y León y el Fondo Social Europeo (ORDEN EDU/1204/2010, de 26 de agosto), cuyo propósito es reducir el estigma social asociado al Alzheimer y otras demencias, así como disminuir el deterioro progresivo causado por la pérdida de memoria, reduciendo los síntomas de agitación, ansiedad, agresividad y apatía (Zeisel, 2011).

La intervención artística llevada a cabo forma parte del programa de una intervención psicosocial y artística desarrollado en la Asociación de Alzheimer de Madrid. Dicho programa se crea con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas por el Alzheimer y otras demencias, así como de sus familias cuidadoras. Esta intervención artística se implementó en febrero de 2013.

DISEÑO DEL PROYECTO DE INTERVENCIÓN SOCIAL

El programa e intervención artística y psicosocial, se diseñó e implementó teniendo en cuenta los siguientes objetivos y contenidos.

Objetivos artísticos:

Conocer el uso del lápiz como herramienta de dibujo.

- Aprender a representar sus recuerdos de manera sencilla gráficamente.
- Dialogar y construir recuerdos pasados y presentes de los participantes.
- Descubrir artistas actuales que reexionen acerca de la idea de recuerdo.
- Entender el arte como un puente hacia la comprensión del mundo en el que vivimos.
- Facilitar y potenciar la expresión y el lenguaje creativo.
- Reflexionar sobre la creación de la identidad y la memoria a través del uso del dibujo.

- Experimentar y emplear las técnicas secas a partir del empleo exclusivo de carboncillo y lápices de colores.
- Desarrollar un estilo propio en cuanto al empleo de gamas de colores que se acerquen a sus gustos estéticos.
- Entender el arte como un puente hacia la comprensión del mundo en el que vivimos.

1.1. Objetivos psicosociales:

- Crear y proporcionar una experiencia de salud concebida como bienestar y empoderamiento por medio del empleo de herramientas propias de las técnicas secas como el carboncillo, grafitos y lápices de colores.
- Configurar un espacio de intervención, comunicación, cuidados y encuentro con las técnicas húmedas para mejorar la calidad de vida, disfrute y bienestar de los y las usuarios/as.
- Facilitar y potenciar la expresión y el lenguaje creativo.
- Fomentar la autoaceptación y la autoestima.

1.2. Objetivos de investigación:

Evaluar el impacto percibido por participantes y personal socio-sanitario en los talleres, mediante formulario de observación (Ullán, 2011), escala de valoración del estado de ánimo (Muy triste, triste, normal, algo animado, muy animado) denominada "Smiley-face Assessment Scale" desarrollada por Buchanan (2005), focus group y análisis de resultados y fotografías registradas durante el taller.

MATERIALES Y MÉTODO

A continuación, se detallan las diferentes etapas aplicadas al diseñar y organizar la investigación para la implementación del proyecto.

2.1. Participantes

El programa consideró elegibles a ciertos usuarios socios de la asociación después de un diagnóstico y decisión de la psicóloga del centro, quienes estaban en una fase leve de la enfermedad (GDS 2 a 3 en la escala de Reisberg) y tenían una puntuación en el MMSE que oscilaba entre 10 y 20 (M=16, SD= 1,6). Se les ofreció la oportunidad de unirse al programa a todos ellos (N=6). Aquellos que abandonaron el taller lo hicieron debido a una falta de afinidad con el resto del grupo. Entre los participantes había tres mujeres y tres hombres, con edades que iban desde los 54 hasta los 82 años. En este proyecto no formaron parte los familiares y cuidadores. Sin embargo, en las salidas y visitas a Museos de la ciudad de Madrid, sí formaron parte, replicándose el grupo.

El programa se llevó a cabo bajo la supervisión de la psicóloga del centro, quien revisó previamente el proyecto antes de su implementación. Sin embargo, fue la educadora artística e investigadora, en aquel momento estudiante de doctorado en Bellas Artes y miembro del Departamento de Escultura y formación artística (área didáctica de la expresión plástica), quien diseñó e implementó el taller dentro del programa IPA (Intervención Psicosocial y Artística), (ver Tabla 1).

Tabla1. Perfil participantes de la intervención Cartografías de vida

Cartografías de vida

Perfil	Mayores con Alzheimer y otras demencias en fase leve
Nº participantes usuarios	6
Nº participantes sociosanitarios	1
Nº educadores artísticos.	1
Nº investigadores	1
Nº familiares-cuidadores	0
Edad promedio usuarios	54- 82 años
Temporalización de la intervención	1 mes

2.2.Temporalización

Los talleres se llevaban a cabo en una o dos sesiones con una duración variable de entre 60 y 90 minutos. El número de sesiones en las que participaron los usuarios osciló entre 6 y 21 (media = 9.4, desviación estándar = 5.4).

Para recopilar datos de la investigación, además del diseño e implementación de las sesiones con los usuarios utilizando técnicas secas como el carboncillo, grafito, lápices de colores o cretas, también fue necesario emplear otras herramientas propias de la investigación, como también empleamos en el proyecto "Mapas de color" (López-Méndez, 2022: 149-150):

- Reuniones previas y posteriores con el equipo de trabajo del Proyecto AR.S (directores, investigadores y educadores).
- Entrevistas semiestructuradas a profesionales sociosanitarios del centro.
- Observación participante durante la implementación de las sesiones.
- Registro en un diario de campo, donde se recopilaron variables constantes en cada taller rela-

cionadas con la tolerancia a la frustración, el grado de atención, la habilidad motriz manual o psicomotricidad, la expresión, el uso de la técnica y el proceso.

- Registro fotográfico de los procesos y resultados de las obras artísticas realizadas, utilizado para analizar parámetros como el uso del color, el trazo, la riqueza cromática, los matices y la elección, entre otros.
- Formulario cualitativo observacional diseñado por Ullán et al. en 2012.
- Escala "Smiley-face Assessment Scale" desarrollada por Buchanan en 2005.

En el proceso metodológico de investigación, la información procedente de los resultados obtenidos mediante el uso de cada una de las herramientas, fueron analizados por la psicóloga del centro y la investigadora doctoral.

DESARROLLO INTERVENCIÓN ARTÍSTICA

3.1. Concepto y diseño

El concepto del taller "Cartografías de vida" se refiere a un enfoque que utiliza metáforas cartográficas

para representar y explorar la trayectoria vital de una persona con independencia de su edad. Con el taller se pretende mapear aquellos momentos más significativos, experiencias, relaciones y emociones que han conformado la historia vital y única de un individuo. Para ello trazaremos caminos y territorios como un mapa geográfico, al que hacía referencia Alfredo Juan Manuel Carballeda (2012: 26).

“El territorio construye subjetividad y es construido desde ella. Lo territorial es memoria, recuerdos y “previsiones extrañas” poseyendo también diversas posibilidades de acceso a la multiplicidad de imágenes, representaciones, imaginarios y sentidos que trasciende a la realidad objetiva desde fisonomías que cambian a partir de innumerables expresiones”.

Este enfoque reconoce que la vida de cada persona es un viaje complejo y multidimensional, y busca capturar esa complejidad a través de representaciones gráficas o simbólicas. Al hacerlo, se pueden identificar patrones, conexiones y significados subyacentes en la historia de vida de una persona. Es decir, las “Cartografías de vida” pueden utilizarse en diversos contextos, desde terapias de reminiscencia para personas mayores o pacientes con enfermedades neurodegenerativas, hasta en procesos de autoconocimiento y desarrollo personal. Al proporcionar un marco visual y conceptual para explorar la propia historia, este enfoque puede fomentar la reflexión, la comprensión y el crecimiento emocional (Romagnoli, 2009).

Por tanto, el taller “Cartografías de vida”, se establece como un espacio seguro configurado a modo de taller, dedicado a estimular cognitivamente a los y las participantes, brindándoles la oportunidad de evocar vivencias y experiencias que hayan moldeado significativamente su biografía en las diferentes etapas de la vida. Inspirado en la Terapia de Reminiscencia, este

taller se adentra en la revisión de la vida, un proceso intrínseco donde se traen a la conciencia expresiones pasadas y conflictos no resueltos (Butler, 1963; Ferrandis, 2013). Esta modalidad terapéutica permite que las personas con Alzheimer se acojan a fragmentos de su historia personal, lo cual es fundamental en un contexto donde la memoria a corto plazo se ve comprometida.

La reminiscencia a través del arte, emerge como una poderosa herramienta para rescatar y revivir vivencias pasadas, activando la memoria presente mediante el diálogo, la socialización y el entretenimiento. Este enfoque holístico involucra al individuo en su totalidad, contribuyendo a reducir los síntomas asociados a la enfermedad de Alzheimer y fortaleciendo la tolerancia a la frustración en momentos fugaces de lucidez (Zeisel, 2011).

En el taller “Cartografías de vida”, nos sumergimos en un vasto océano de recuerdos y experiencias, representados gráficamente a través de pequeños gestos. Comenzamos cada sesión con una presentación en PowerPoint, donde analizamos obras emblemáticas como “Cartas a la madre” (2000) de Elena del Rivero, explorando conexiones entre el medio de comunicación de la carta y su relevancia en la era digital en la que vivimos actualmente. Además, estudiamos las obras de destacados artistas vinculados con la cartografía, como Zarina Hashmi, Saul Steinberg, Zbýnek Baladrán, Adriana Varejao, Joaquín Torres García y Salvador Dalí. Las obras de estos artistas y sus creaciones son herramientas que nos permiten abrir la puerta al diálogo, para explorar conceptos fundamentales como la cartografía mental y física, el pensamiento y la emoción.

Figura 1. Cartas a la madre. Elena de Rivero, 2000. Técnica mixta sobre papel, 26,4 × 21 cm.

Tabla 2. Artistas y obras implementadas en el taller Cartografías de vida.

Artistas y obras implementadas en el taller

Artistas	Título	Obras
Elena Rivero	Cartas a la madre. 2000.	Técnica mixta sobre papel. 26.4 x 21 cm
Zarina Hashmi	Ciudades que llamo hogar. 2010.	5 xilografías
Zbýnek Baladrán	Clasificación de emociones. 2009.	Papel craft
Adriana Varejao	Continente. 1998- 2000.	Fotografía sobre papel Kodack
Joaquín Torres García	América invertida. 1943.	Dibujo 290 x 300 cm
Salvador Dalí	El casamiento de Buster Keaton. 1925.	Collage de papel encolado

A través de este proceso artístico, los participantes no solo se sumergen en un viaje de autodescubrimiento, sino que también tienen la oportunidad de conectarse con otros individuos, compartiendo sus historias y experiencias de vida. Este intercambio enriquecedor no solo fortalece los lazos comunitarios, sino que también contribuye al bienestar emocional y cognitivo de cada participante.

En resumen, el taller “Cartografías

de vida” trasciende los límites de una simple actividad artística, convirtiéndose en un espacio terapéutico donde la creatividad y la reminiscencia se entrelazan para ofrecer un camino hacia la autodescubrimiento, la conexión interpersonal y el bienestar emocional.

3.2. Implementación

El programa se llevó a cabo en tres fases (análisis/apreciación, produc-

ción y puesta en común) siguiendo las fases establecidas por el método MU-PAI (Museo pedagógico del Arte Infantil- <https://mupai.wordpress.com/>):

3.2.1. Fase de Análisis/Apreciación (Fase A)-Presentación de contenido audiovisual con imágenes de artistas que se tomaron como referencia

En esta primera fase se visualizaron los siguientes artistas:

Elena del Rivero (Valencia, 1949) y su obra "Cartas a la madre", como apuntamos anteriormente, se trata de una carta escrita cuya caligrafía está configurada con pequeñas perlas. Se trata de una obra muy especial y delicada, porque cada vez que se expone hay que ir formalizando la pieza e ir pegando cada pequeña perla. Por tanto, se trata de una obra efímera, es decir que desaparece y debe volver a construirse cada vez que se expone en un museo o institución, como metáfora a la memoria de los y las participantes, donde los recuerdos aparecen y desaparecen sin preguntar.

La artista ha realizado unas 3.200 cartas, no son cartas destinadas realmente a ella, es algo más simbólico. En la elaboración de este proyecto, le incuyeron las grandes cartas de la historia y, sobre todo, la Carta al padre de Kafka, piedra angular de la literatura del siglo XX, una carta que no se dirige a nadie. Ella también escribe para un espectador que no sabe quién va a ser y muchas veces no dice nada, tan sólo un tijeretazo o un remiendo que a nivel simbólico nos permite hablar de la enfermedad..

Seguidamente, se trabajó con la obra de Zarina Hashmi (India, 1937). Su proyecto "Ciudades que llamo hogar" de 2010, compuesto por 5 xilografías, se asemeja a un diario de vida, ya que aborda temas como la casa, el hogar, los desplazamientos, los viajes y la memoria, todos resonando a través de su experiencia continua de

formar parte de una diáspora, con la idea de la dislocación como hilo conductor.

En la obra de Saul Steinberg (Rumania, 1913 - Nueva York, Estados Unidos, 1999) titulada "Autogeografía" de 1966 en tinta gouache y acuarela sobre papel, Steinberg, caricaturista e ilustrador estadounidense conocido por sus trabajos para *The New Yorker*, nos acercó a otra modalidad de ver el mapa de una vida.

Zbynek Baladran (nacido en 1973 en Praga, Checoslovaquia) es un escritor, artista visual y curador. Sus obras se caracterizan por la búsqueda de vínculos entre el pasado y la construcción en relación con los patrones epistemológicos vigentes, como la obra que trabajamos, "Clasificación de emociones" de 2009, que nos permitió hablar de nuestro estado de ánimo en cada una de las etapas de la vida.

En la obra "Continente" de 1998-2000 (fotografía sobre papel kodak 66/100) de Adriana Varejao (Río de Janeiro, 1964), artista plástica brasileña contemporánea que trabaja entre otros medios con la pintura, escultura, instalaciones y fotografía, encontramos como base argumental el período colonial brasileño, inspirándose en los botiquines cariocas y en los baños públicos europeos.

Asimismo, Joaquín Torres García (Montevideo, 28 de julio de 1874 - Montevideo, 8 de agosto de 1949), pintor, profesor y escritor uruguayo, ejecutó cuadros que, por su composición marcadamente geométrica, anticipan su estilo constructivista de madurez, como se refleja en la obra "América invertida" de 1943 (290 x 300 cm), donde podemos ver una cartografía propia de su experiencia.

Por último, Salvador Dalí (Figueras, 1904 - 1989), afamado pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor español, cuya biografía nos permitía hablar desde el conocimiento que tenían los participantes del mismo, pero

desde otro lugar en el que la obra "El casamiento de Buster Keaton" de 1925 (collage de papel encolado) fue una buena forma de descubrir otras formas de componer desde un punto de vista más personal y humano.

3.2.2. Fase Producción (Fase B)-Realización de obra personal por parte de los participantes (Véase, fig.2, 3 y 4)

En esta fase y una vez analizadas las obras de los artistas y sus procesos creativos se procede a la parte procesual, donde los y las participantes generan su propio proceso de trabajo en torno al concepto cartografía, en el que tuvieron que representar las tres etapas de su vida mediante el uso del dibujo como herramienta de representación en varias cartulinas tamaño A 2 que, una vez representadas gráficamente introdujeron en unas cajitas de madera a modo de cofre en el que atesorar algo tan preciado como es un recuerdo y que procedieron a regalar a sus familiares-cuidadores.

El hecho de abordar una técnica en concreto, en este caso el dibujo, fue por la capacidad que tiene el dibujo de poder vincularse con otras disciplinas y a su vez servir de motor de pensamiento como recurso cognitivo. Ayudándonos a entender el recuerdo como una realidad pasajera pero que nos deja impronta emocional en nuestra persona más allá de la destreza técnica que en esta ocasión ni es necesaria ni es el objetivo a buscar.

El proceso creativo de los y las usuarias se basó en dibujar sobre el soporte de manera libre sin unos patrones concretos, si bien es cierto que previamente se enseñó de manera sencilla como se utilizan los materiales empleados, carboncillo, gráfico y lápices de color.

A continuación se muestra una serie de ejemplos del proceso de creación de los dibujos de recuerdos de

la infancia (Fig.2), adolescencia (Fig. 3) y adultez (Fig. 4). Por último los dibujos fueron guardados en una caja de madera con el fin de preservar su memoria.

Figura 2. Participantes del taller Cartografías de vida, dibujando sus recuerdos, 2013. Fotografía: Lorena López Méndez.

Figura 3. Participante M, Playas de Asturias, 2013.14,8 × 21 cm. Fotografía: Lorena López Méndez.

2.2.3. Fase puesta en común (Fase C).

Para concluir el taller, se organizó una sesión de intercambio en la que se discutieron las obras realizadas, así como el motivo detrás de la decisión de colocarlas en pequeñas cajas para preservar los recuerdos (Fig. 5). Durante esta fase del taller, se promovió un debate en torno al proceso de creación y los resultados obtenidos, brindando a los y las participantes la oportunidad de reflexionar sobre su experiencia y compartir sus impresiones con el grupo.

Figura 4. Participantes del taller Cartografías de vida, 2013. Fotografía: Lorena López Méndez

RESULTADOS

Los hallazgos y análisis de la evaluación del proyecto en relación con la actitud y proceso creativo de los participantes fueron determinados mediante el uso de un resumen basado en la observación del programa diseñado por (Ullán et al., 2012) (Consulte la Tabla 3 para más detalles). Es notable el nivel de discrepancia dentro del equipo, y ante cualquier incertidumbre, se optaba por la opción que menos compromiso suponía para la investigación, con el objetivo de evitar sesgos.

Con respecto a la pregunta 4 sobre el interés y la atención manifestados durante el taller, de las 12 evaluaciones realizadas, el 75% (n=7) indicó una atención continua durante toda la duración del mismo, el 30% (n=4) expresó interés pero con intervalos, el 0% (n=0) negó interés, y un 5% (n=1) no pudo ser determinado.

Los resultados sugieren que la participación, el esfuerzo y el interés mostrado por los usuarios son aspectos clave en nuestro enfoque educativo basado en las artes, ya que se registró un nivel de interés y atención del 91% durante el taller. Sin embargo, el 5% de los usuarios no demostró interés según las observaciones.

En términos generales, la asistencia y la participación activa y receptiva en el taller fueron positivas,

con un 95% de los casos. Aunque es importante destacar que en algunas ocasiones la participación se limitó a ser meramente observativa. Además, un participante abandonó el taller debido a disputas con otro miembro del grupo.

En cuanto a la pregunta 5 sobre la finalización del trabajo del taller, se observaron los siguientes resultados: el 80% lo completó, el 20% lo hizo parcialmente, y el 2% no lo completó. Estos resultados sugieren la necesidad de flexibilizar los tiempos del taller para adaptarse a las necesidades individuales de cada participante, así como facilitar momentos de discusión sobre las obras una vez finalizadas.

En relación con la pregunta 6 sobre el disfrute del taller, los resultados indican que el ambiente generado promueve la creatividad de los usuarios, siendo descrito como distendido, agradable y acogedor. El 40% afirmó disfrutar claramente, el 37% posiblemente, el 22% no pudo ser determinado y el 1% no pudo responder.

Teniendo en cuenta el objetivo principal de mejorar el bienestar y la calidad de vida de personas con Alzheimer y otras demencias en fase leve, se han identificado una serie de aspectos clave, como el interés y compromiso con el programa, la concentración y atención durante las sesiones, la autodeterminación y el empoderamiento en el ámbito artístico, la interacción con familiares, el disfrute de la técnica y el concepto del programa, así como la mejora del bienestar en general.

En cuanto al análisis de las obras resultantes, se observa una variación significativa en función del tipo de demencia y el estado de la enfermedad. Los participantes en fase leve tienden a producir obras más figurativas, mientras que aquellos en estado avanzado presentan composiciones más simples y abstractas.

En conclusión, los resultados positivos en el uso del arte para aliviar los

síntomas del Alzheimer fortalecen el impulso investigador, promoviendo la colaboración y el intercambio de hallazgos en este campo específico

Formulario resumen (Ullán, 2011-2012)

1. **Fecha**
2. **Identificación del taller.**
3. **Nombre del participante**
4. **¿Has manifestado interés y atención en el proceso del taller?**
 a. Sí, de forma continua durante toda la duración del mismo.
 b. Sí, pero con intervalos.
 c. No.
 d. No se podría decir.
5. **¿Ha completado el trabajo del taller?**
 a. Sí.
 b. A medias.
 c. No
6. **¿Ha disfrutado con la participación del taller?**
 a. Sí, claramente, lo afirma o se observa sin ambigüedad.
 b. No podemos afirmar nada al respecto.
 c. No podemos afirmar nada al respecto.
 d. No ha disfrutado (se ha observado desagrado o disconformidad).
7. **Observaciones sobre el participante.**
8. **Observaciones sobre el grupo.**

Tabla 3. Formulario de investigación.

CONCLUSIONES

El taller “Cartografías de vida” es una actividad diseñada específicamente para pacientes en fase leve o moderada de la enfermedad de Alzheimer. En este contexto, los recuerdos pasados son a menudo los más recientes para ellos, y en ocasiones son capaces de representarlos gráficamente, lo cual es un logro significativo.

Este taller, además de fomentar la expresión creativa, les obliga de cierta manera a reflexionar sobre sus vivencias y a recordarlas para compartirlas con los demás. Esto no solo promueve la interacción entre los participantes, sino que también les permite conocerse mejor como grupo. Además, constituye una actividad valiosa para satisfacer las necesidades emocionales de los participantes y reforzar su autoestima. Como sostiene

Ma^a Jesús Bernal Acuña en su artículo “Una estrategia para desarrollar la creatividad mediante las emociones: dibujo artístico y movimiento corporal” se trata de “Sentir, Expresar, interpretar, digitalizar, compartir, disfrutar de la naturaleza. Ser capaz de leer en alto, leer en silencio, reflexionar e interpretar con un dibujo. Expresar de forma oral, lo que te transmite un dibujo ajeno. Observar, escuchar, digitalizar momentos” (2019: 239).

Es importante destacar que el objetivo no es simplemente pasar el tiempo, sino que el taller busca contribuir a un tratamiento terapéutico más amplio dentro del Programa IPA (Intervención Psicosocial y Artística) que lleva a cabo la Asociación.

La duración relativamente corta de las sesiones del taller es beneficiosa, ya que se ajusta a los periodos de atención momentáneos de los participantes. Sin embargo, también es importante tener en cuenta que algunos

de ellos son conscientes de su pérdida de memoria y capacidades, lo que puede generar cierta inseguridad. Por ello, es fundamental crear un entorno seguro y de apoyo durante las actividades.

Aunque ocasionalmente se enfrentan a desafíos, como la dificultad de un participante para representar sus vivencias o gustos personales, el hecho de que permanezcan en el taller y se esfuercen por participar es un indicador de éxito. Además, la observación activa de los participantes que enfrentan dificultades también es valiosa, ya que les permite seguir involucrados en la actividad de manera indirecta.

Como educadores e investigadores, entendemos que cada participante tiene áreas de memoria mejor conservadas que otras, y adaptamos nuestras actividades en consecuencia. Algunos pueden recordar con claridad eventos de su juventud, mientras que otros pueden tener dificultades para verbalizar recuerdos más recientes. Por tanto, es crucial emplear enfoques que estimulen todos los sentidos, ya que estos pueden servir como desencadenantes de emociones y recuerdos. La educación artística, en particular, ofrece una amplia gama de posibilidades para adaptarse a las necesidades individuales de los participantes.

Además, mantenemos una comunicación constante con el personal del centro y los cuidadores principales de los participantes para asegurarnos de diseñar sesiones que se adapten a sus capacidades y necesidades específicas. Este contacto previo y posterior al taller nos permite obtener retroalimentación y ajustar nuestras actividades según sea necesario, lo que contribuye a la efectividad general del programa.

AGRADECIMIENTOS

Este proyecto ha sido posible gracias a la confianza depositada no solo

de los directores del Proyecto AR.S [Arte y Salud Alzheimer] Ana María Ullán y Manuel Hernández Belver, sino también de los familiares y cuidadores de los y las participantes, así como a la psicóloga de la asociación de Alzheimer de Madrid.

REFERENCIAS

ACUÑA, M^a Jesús Bernal. (2019). Una estrategia para desarrollar la creatividad mediante las emociones: dibujo artístico y movimiento corporal. *Revista INFAD de Psicología. International Journal of Developmental and Educational Psychology*. Vol. 5, no 1, p. 235-250. <https://doi.org/10.17060/ijodaep.2019.n1.v5.1591>

BUTLER, Robert. (1963). The life-review: An interpretation of reminiscence in the aged. *Psychiatry*, Vol.26, Nº 1, pp.65-76. <https://doi.org/10.1080/00332747.1963.11023339>

CARBALLEDA, Alfredo Juan Manuel. (2012). Cartografías e Intervención en lo social. *Cartografía social. Investigación e intervención desde las ciencias sociales, métodos y experiencias de aplicación*, Colección extensión. pp. 27-37. ISBN 978-987-21581-8-7

FERRANDIS, Domingo. (2013). Teatro para el cambio con ancianos. *Dramaterapia y Neuroterapia*. Ciudad Real: Teatro Naque editora. ISBN 9788496765634

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE). Recuperado el 6 de Marzo de 2022 desde <https://www.ine.es/jaxiT3/Datos.htm?-tpx=61520#!tabs-grafico>

LÓPEZ-MÉNDEZ, Lorena. (2022). Mapas de color: Un proyecto de intervención artística con personas con Alzheimer y otras demencias. *Encuentros. Revista De Ciencias Humanas, Teoría Social Y Pensamiento Crítico*. Vol. 15, pp. 146-162. <https://doi.org/10.5281/zenodo.5979981>

LÓPEZ-MÉNDEZ, Lorena. (2017). Programa retales de una vida del Pro-

yecto AR. S Alzheimer: Herramientas para dialogar y estimular recuerdos a través del Arte. Arte, individuo y sociedad. Vol. 29, no 3, p. 139-158.

LÓPEZ-MÉNDEZ, Lorena. (2015). Arte y salud: diseño e implementación de talleres y contenidos digitales de ámbito cultural para pacientes con Alzhéimer y otras demencias. 2015. Tesis Doctoral. Universidad Complutense de Madrid.

Museo pedagógico del Arte Infantil (MUPAI). Recuperado el 15 de mayo de 2021 desde <https://mupai.wordpress.com/>

ROMAGNOLI, Roberta Carvalho (2009). A cartografia e a relação pesquisa e vida. *Psicologia & sociedade*, Vol 21, pp. 166-173. <https://doi.org/10.1590/S0102-71822009000200003>

TARCOVSKI, Andrei. (1996). *Esculpir el tiempo*. Madrid: Rialp.

ULLÁN, Ana María., BELVER HERNÁNDEZ, Manuel., BADÍA, Marta., MORENO, Carmen., GARRIDO, Eugenio., GÓMEZ-ISLA, José., TEJEDOR, Laura (2012). Contributions of an artistic educational program for older people with early dementia: An exploratory qualitative study. *Dementia*, Vol.12, Nº 4, 425-446. <https://doi.org/10.1177/1471301211430650>

ZEISEL, John (2011). *Todavía estoy aquí. Una nueva filosofía para el cuidado de las personas con Alzhéimer*. Madrid: EDAF.

en la educación superior, la accesibilidad del patrimonio cultural en la infancia, los beneficios del arte en el envejecimiento activo y en los procesos relacionados con la ma(pa)ternidad y la crianza. Imparte docencia en el Grado en Bellas Artes y el Máster en Educación Artística en Instituciones Sociales y Culturales. Paralelamente forma parte del grupo Enfoques Humanísticos México y del Grupo de investigación interuniversitario del Museo pedagógico de arte infantil (GIMuPAI).

Lorena López Méndez.

Doctora en Bellas Artes por la Universidad Complutense de Madrid, experta en docencia online por la UNIR y Másteres en Investigación en Arte y Creación y Formación del Profesorado en Secundaria, FP e Idiomas por la UCM. Acreditada por la ANECA, cuenta con un Sexenio de investigación por la CNEAL. Actualmente es profesora ayudante doctor del Dpto. de Escultura y Formación Artística y Delegada de la Decana para relaciones con Instituciones Educativas en la Facultad de Bellas Artes. Asimismo, su investigación también se ocupa en el diseño UX de la arquitectura de la información en la docencia